

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA IQTISODIY SAVODXONLIK
KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.**

Asmetova Nigora Otaboyevna

49-iudm boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiy jamiyatdagi ta'lim va tarbiya masalalari va raqamli texnologiyalardan foydalanish, muammolari va uni yechimlarini yaratishda boshlang'ich sinflarda iqtisodiy savodxonlikni ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rnining muhimligi, raqamli iqtisodiy texnologiyalar yordamida statistik tahlil natijalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiy jamiyat, statistik tahlil, iqtisod, iqtisodiy savodxonlik.

**РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
НАВЫКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАХ**

Асметова Нигора Отабоевна

учитель начальных классов 49-иудм

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы образования и обучения в цифровом экономическом обществе и важность использования цифровых технологий, их проблемы и значение развития навыков экономической грамотности в начальных классах, а также результаты статистического анализа с использованием цифровых экономических технологий. .

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровое экономическое общество, статистический анализ, экономика, экономическая грамотность.

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF ECONOMIC LITERACY SKILLS IN PRIMARY CLASSES

Asmetova Nigora Otaboevna
primary school teacher 49-judm

Annotation. The article discusses issues of education and training in a digital economic society and the importance of using digital technologies, their problems and the importance of developing economic literacy skills in primary school, as well as the results of statistical analysis using digital economic technologies

Key words: digital economy, digital technologies, digital economic society, statistical analysis, economics, economic literacy.

KIRISH: Hozirgi kunda ta'lim jarayonlari tez sur'atlar bilan o'zgarib, yangi yondashuvlar va metodlarni talab qilmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalarni ta'lim sohasiga integratsiyalash o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, shuningdek, ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Bu, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda, ya'ni o'quvchilarning asosiy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida alohida ahamiyatga ega.

Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy savodxonlikni o'rgatish, bolalarni iqtisodiy qarorlar qabul qilishga tayyorlashda raqamli texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi tobora kengroq o'rganilmoqda. O'quvchilarni iqtisodiy bilish va tushunchalar bilan tanishtirish, iqtisodiy ongini rivojlantirish jarayonida raqamli vositalar, o'yinlar, ilovalar va ta'lim platformalaridan foydalanish, ular uchun yanada interaktiv va qiziqarli o'qish imkoniyatlarini yaratadi.

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'sirini aniqlash, bu texnologiyalar yordamida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini qanday yaxshilash mumkinligini ko'rsatishdir.

TADQIQOTNING MAQSADI VA AHAMIYATI:

Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning o'rganish usullarini soddalashtirishi va ularga kerakli bilimlarni tezda yetkazishga yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda, bu texnologiyalarni to'g'ri va samarali qo'llash, o'quvchilarning iqtisodiy tushunchalar va qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarga iqtisodiy nazariyalarni o'rgatish bilan birga, amaliy masalalarni hal qilishda raqamli vositalarni qo'llash orqali, ularning bilimi va ko'nikmalari yanada kuchayadi.

„2022 — 2026 YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI" da ham iqtisodiyot va jamiyat hayotini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratilgan:

10-maqсад: Davlat fuqarolik xizmati tizimini zamonaviy standartlar asosida tashkil etish. Davlat xizmatiga kirish, zaxirani shakllantirish, baholash va xizmatni o'tash bilan bog'liq jarayonlarni raqamlashtirishni nazarda tutuvchi "Raqamli davlat xizmati" loyihasini amalga oshirish.

25- maqsad: Raqamli iqtisodiyotni asosiy "drayver" sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlarni olib borish.

Raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish orqali barcha aholi maskanlarini va ijtimoiy obyektlarni hamda magistral avtomobil yo'llarini keng polosali ulanish tarmoqlari bilan qamrab olish.

Iqtisodiyotning real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026-yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish.

Dasturiy mahsulotlar industriyasi hajmini 5 baravar, ularning eksportini esa 10 baravar oshirib, 500 million AQSh dollariga yetkazish. [PF-4947 sonli Farmoni]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori

„ O‘zbekiston – 2030‘‘ strategiyasini 2023-yilda sifatli va o‘z vaqtida amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida

7. “O‘zbekiston — 2030” st PF-4947 sonli Farmoni rategiyasining barqaror iqtisodiy o‘shish orqali aholi farovonligini ta‘minlash yo‘nalishi doirasida:

a) 2023-yil 1-oktabrdan boshlab tadbirkorlik subyektlariga miqdori 10 million so‘mdan yuqori bo‘lgan soliqqa oid huquqbuzarliklar uchun, agar tadbirkorlik subyekti huquqbuzarlikni inkor etsa, moliyaviy sanksiyalarni faqatgina sud tartibida qo‘llash amaliyoti yo‘lga qo‘yilsin;

b) 2024-yil 1-yanvardan boshlab:

qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarga hosilni sug‘urtalashda sug‘urta mukofotining 50 foizi miqdorida subsidiya berish tartibi joriy etilsin;

davlat ulushi 50 foizdan yuqori bo‘lgan tashkilotlar tomonidan har yili amalga oshiriladigan investitsiya loyihalari qiymatining kamida 5 foizini obligatsiyalar chiqarish orqali moliyalashtirish tartibi joriy etilsin[11.09.2023 yildagi PQ-300-son].

Bu farmonlarning ijrosini taminlash, uzoq muddatli va maqsadli islohotlarni amalga oshirish uchun yosh kadrlar kerak. Bu borada esa poydevor albatta boshlang‘ich ta‘limda raqamli iqtisodiyot va iqtisodiy savodxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishdan boshlanadi, shundan ko‘rinib turibdiki, iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishga jarayoniga bir qator vazifalar yuklatilgan.

Yurtboshimiz ta‘kidlaganlaridek, "Yangi avlodni ilmi, ma‘rifatli, dunyoqarashi keng, insonparvar qilib tarbiyalash – bu bizning eng asosiy vazifamizdir" [3, 45-46b].

Bu tadqiqotda boshlang‘ich sinflarda iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o‘rni o‘rganiladi va ularning ta‘lim samaradorligi statistik tahlil asosida aniqlanadi. Tadqiqotning maqsadi – raqamli texnologiyalar yordamida iqtisodiy savodxonlikni o‘rgatishning samaradorligini tahlil qilish va tajriba guruhlari bilan nazorat guruhlari o‘rtasidagi farqlarni aniqlashdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI: Tadqiqotda ikkita guruhga bo'lingan sinflar asosida eksperiment o'tkazilgan. Birinchi guruhda (tajriba guruhi) raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim berilgan, ikkinchi guruhda esa (nazorat guruhi) an'anaviy ta'lim metodlari qo'llanilgan. Har bir guruhda 30 nafar o'quvchi ishtirok etgan. Tadqiqot davomida har bir guruhda o'quvchilarning iqtisodiy savodxonlik darajasi, yuqori, o'rta va past darajadagi natijalar orqali o'lchangan.

Tahlil qilish uchun quyidagi ma'lumotlar keltirilgan:

Variatsiya qatorlarining ko'rsatkichlari.

Tanlanmalar	Guruhlar	Respondentlar soni	Yuqori (a'lo)	O'rta (yaxshi)	Past (qoniqarli)
1-tanlanma	Tajriba (Xi)	30	15	10	5
2-tanlanma	Nazorat (Yj)	30	17	11	2

Bu jadvalga ko'ra, 1-tanlanmada tajriba guruhida yuqori (a'lo) baholarni olishgan o'quvchilar soni 15 nafarni tashkil etgan, o'rta baholarni olganlar 10 nafar, past baho olganlar esa 5 nafar. 2-tanlanmada nazorat guruhida yuqori baholarni olganlar soni 17 nafar, o'rta baholarni olganlar esa 11 nafarni tashkil qilgan. Past baho olganlar soni esa 2 nafarni tashkil qiladi.

STATISTIK TAHLIL: Tadqiqotning asosiy maqsadi, tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlarni statistika yordamida tahlil qilishdir. Bu farqlar, raqamli texnologiyalarning iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlashga yordam beradi. Tajriba guruhidagi o'quvchilar, raqamli texnologiyalar yordamida iqtisodiy tushunchalarni o'rganishda interaktiv ta'lim vositalaridan, o'yinlar va simulyatorlardan foydalanganlar. Ular uchun maxsus ishlab chiqilgan raqamli ta'lim platformalarida turli iqtisodiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali o'qitish usuli qo'llanilgan. Bu usul o'quvchilarga o'zlarini haqiqiy iqtisodiy sharoitlarda ko'rish imkonini berib, ular uchun ta'limni qiziqarli va samarali qiladi. Nazorat guruhida esa an'anaviy ta'lim metodlari qo'llanildi. Ular uchun iqtisodiy bilimlarni oddiy darslar orqali o'rgatish, o'quv kitoblari va ma'ruzalar asosida ta'lim

berildi. Natijada, tajriba guruhidagi o'quvchilarning iqtisodiy savodxonlik darajasi nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'ldi. Bu raqamli texnologiyalarni qo'llashning ta'lim samaradorligini oshirishga ta'sir qilganligini ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalar va iqtisodiy savodxonlik

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan holda, o'quvchilarning iqtisodiy savodxonlik darajasini oshirishda o'zining samaradorligini namoyon etadi. Raqamli vositalar yordamida, o'quvchilar iqtisodiy bilimlarni faqat nazariy ravishda emas, balki amaliy tarzda o'zlashtiradilar. Masalan, iqtisodiy o'yinlar, raqamli simulyatorlar va boshqa interaktiv platformalar yordamida o'quvchilarga o'z iqtisodiy qarorlarini qabul qilish, resurslarni taqsimlash, moliyaviy hisobotlar tayyorlash kabi amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini real vaqtda sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, iqtisodiy simulyatorlar yordamida o'quvchilar turli iqtisodiy holatlarni ko'rib, o'z qarorlarini tahlil qilishadi va bu orqali haqiqiy hayotda duch keladigan muammolarga tayyor bo'ladilar.

Raqamli iqtisodiy jamiyatda o'z o'rniga ega shaxslarni kamol toptirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish, nano texnologiyalar haqida mukammal bilim berish orqali jamiyatimiz kelajagini ta'minlovchi drayver kuchga ega bo'lamiz.

XULOSA: Tadqiqot natijalari, boshlang'ich sinflarda iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib, ularning iqtisodiy savodxonlik darajasini oshirishga yordam beradi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning natijalari nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'lishi, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan holda samaradorlikni oshirishi mumkinligini isbotlaydi.

Kelajakda raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga yanada chuqurroq integratsiyalash va ularning samaradorligini yanada oshirish uchun yangi yondashuvlar va metodlar ishlab chiqish zarur. Raqamli vositalar yordamida iqtisodiy savodxonlikni

o'rgatish, o'quvchilarning iqtisodiy qarorlar qabul qilish uchun ta'lim dasturlari va resurslarini yangilash va rivojlantirish muhimdir

Foydalanilgan adabiyotlar

1. PF-4947 sonli Farmoni
2. 11.09.2023 yildagi PQ-300-son
3. **Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekistonning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot Strategiyasi" 2017-y**
4. **Rahimov, M.** (2022). Iqtisodiy savodxonlikni o'rgatishda interaktiv texnologiyalarning roli. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiy universiteti.
5. **Anderson, C., & Evans, C.** (2021). Digital Learning in the Classroom: Enhancing Economic Literacy in Primary Education. London: Routledge.
6. **Ginsburg, M., & Langley, D.** (2019). Integrating Technology into Economics Education: A Global Perspective. New York: Springer.
7. Sharipova G. CONCEPT OF ECONOMIC LITERACY . SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 11 NOVEMBER 2023